

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A MEANS OF OPTIMIZING THE PRODUCTION PROCESS

КОРОБЕЙЩИКОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана».

КРАМАРЕНКО ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана».

ЗАФИРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана».

KOROBETSNIKOV ROMAN ANDREEVICH,

National Research Moscow State Technical University

"Bauman Moscow State Technical University".

KRAMARENKO EVGENIA VALERIEVNA,

National Research Moscow State Technical University

"Bauman Moscow State Technical University".

ZAFIROV ALEXANDER EVGENIEVICH,

National Research Moscow State Technical University

"Bauman Moscow State Technical University".

Статья посвящена анализу инновационных подходов для оптимизации производственного процесса. Рассмотрены основные направления развития промышленности в России, а также особенности и преимущества различных вариантов оптимизации. Проанализирован опыт отечественных и зарубежных компаний по применению инновационных подходов. Выявлены наиболее эффективные решения для повышения производительности и снижения затрат на предприятии. Предложенные новации могут быть использованы промышленными предприятиями для повышения своей конкурентоспособности, привлекательности и достижения устойчивого развития.

The article is devoted to the analysis of innovative approaches to optimize the production process. The main directions of industrial development in Russia are considered, as well as the features and advantages of various optimization options. The experience of domestic and foreign companies in the application of innovative approaches is analyzed. The most effective solutions for increasing productivity and reducing costs in the enterprise have been identified. The proposed innovations can be used by industrial enterprises to increase their competitiveness, attractiveness and achieve sustainable development.

Ключевые слова: *оптимизация, инновационные подходы, цифровизация, автоматизация, роботизация, 3D-печать, RFID-метки.*

Key words: *optimization, innovative approaches, digitalization, automation, robotization, 3D printing, RFID tags.*

В последние годы производство претерпело значительную цифровую трансформацию, вызванную технологическим прогрессом, эволюцией потребительских предпочтений и потрясениями, связанными с COVID-19. Для поддержания конкурентоспособности и преодоления текущих проблем производители определили гибкость и адаптивность главными приоритетами. В связи с этим появились инновационные подходы для оптимизации производственного процесса.

В целом инновационный подход в производственном процессе предполагает внедрение новых и улучшенных методов, технологий и подходов для повышения эффективности, качества и конкурентоспособности, в частности:

1. Автоматизацию и роботизацию;
2. Оптимизацию процессов;
3. Внедрение новых технологий;
4. Интеграцию систем;
5. Гибкое производство;
6. Устойчивое производство;
7. Непрерывное совершенствование;
8. Инвестиции в исследования и разработки;
9. Адаптацию к технологическим изменениям [1, с. 3].

На данный момент именно цифровизация выступает катализатором инноваций, оказывая существенное влияние на производственную сферу. Она позволяет предприятиям оптимизировать процессы, улучшать качество продукции и сокращать расходы. Индустрия 4.0, также известная как четвертая промышленная революция, представляет собой новейший этап цифровой трансформации в промышленности. В нее входит внедрение передовых технологий, таких как: Интернет вещей (IoT), RFID-метки, искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления и 3D-моделирование в текущие производственные процессы предприятий [4, с. 4].

Например, искусственный интеллект (ИИ) предоставляет значительное преимущество в производственной сфере благодаря своей способности анализировать большие объемы данных в режиме реального времени. Устройства и датчики Интернета вещей (IoT) собирают данные с машин, оборудования и производственных линий, которые затем обрабатываются и анализируются алгоритмами ИИ. Это позволяет выявлять закономерности и тенденции, помогая производителям глубже понимать свои производственные процессы [9].

Бесконтактная дистанционная идентификация (RFID) объектов и товаров стремительно набирает популярность, покоряя пользователей своим исключительным удобством. В отличие от традиционных методов, требующих прямого контакта считывателя с меткой, RFID-технология обеспечивает удаленное взаимодействие. RFID-сканеры, оснащенные мощными радиочастотными передатчиками, способны обнаруживать идентификаторы на значительном расстоянии, достигающем 100 метров. Это позволяет сканировать объекты даже без непосредственного физического контакта. Более того, RFID-метки могут считываться в движении, что значительно повышает эффективность и скорость идентификации. Еще одним преимуществом RFID-технологии является ее универсальность. RFID-сканеры способны считывать информацию сквозь большинство материалов, включая картон, пластик и даже тонкий металл. Это позволяет маркировать объекты без ущерба их функциональности и внешнему виду. Кроме того, RFID-метки не зависят от пространственного расположения, что делает их удобными для прикрепления к различным поверхностям и объектам. Такая гибкость позволяет использовать RFID-маркировку в широком спектре областей, включая управление запасами, отслеживание активов, контроль доступа и автоматизацию бизнес-процессов [3, с. 349].

Также в современном мире набирает популярность 3D-печать, которая является достаточно быстро развивающейся инновационной технологией. Она набирает популярность во многих отраслях промышленности, меняя способы проектирования, создания прототипов и производства продукции. Традиционные производственные процессы, такие как литье под давлением, могут быть ограничены в создании сложных геометрических форм, требуя многочисленных этапов и операций. В отличие от них, 3D-печать позволяет производителям создавать детали сложной геометрии за один этап, что сокращает время и затраты на производство.

Аддитивное производство находит широкое применение в отраслях, где необходимы сложные детали и компоненты, таких как: аэрокосмическая, автомобильная и медицинская. Благодаря этой технологии производители могут создавать детали по запросу, устраняя необходимость в больших складских запасах и повышая эффективность цепочки поставок.

Еще одним видом инновационного подхода в производственном процессе является робототехника и автоматизация, которая уже не первый год является ключевым фактором развития "умного" производства, когда роботы берутся за выполнение повторяющихся и/или опасных задач, таких как сборка, сварка и обработка материалов.

Робототехника позволяет выполнять повторяющиеся задачи с исключительной скоростью и точностью, превосходя результаты человеческого персонала. Это повышает качество продукции, снижает количество брака и обеспечивает более эффективное использование ресурсов. Кроме того, интеграция робототехники с датчиками Интернета вещей и аналитикой больших данных создает гибкую и оперативную производственную среду. Поэтому производители могут быстро адаптироваться к изменениям рынка и требованиям заказчиков. В конечном итоге, ключевыми преимуществами роботизации являются повышение эффективности, сокращение ошибок, уменьшение времени простоя и улучшение безопасности на рабочем месте. Роботы могут работать круглосуточно, обеспечивая непрерывное производство и повышая общую производительность [6, с. 4].

Множество компаний уже достаточно активно используют различные инновационные подходы с целью оптимизации производственного процесса. Например, нефтехимический завод *Texmark Chemical* внедрил передовые технологии в производство:

1. Объединение оборудования в единую сеть. Все оборудование подключено к единой сети, что упрощает анализ данных и контроль качества.
2. Технологии Интернета вещей (IoT). Датчики IoT непрерывно контролируют производственный процесс, обеспечивая безопасность и качество продукции [5, с. 3].
3. Телеметрия. Телеметрические системы отслеживают состояние оборудования, выявляют потенциальные проблемы и предотвращают поломки и простои.

Данные инновационные подходы повысили эффективность производства, снизили риски и обеспечили бесперебойную работу завода.

Финский концерн *Lindstrom*, транснациональный провайдер услуг аренды и промышленной очистки рабочей одежды и напольных покрытий, успешно внедрил технологию RFID для автоматизации контроля жизненного цикла текстильных изделий. Радиочастотными метками, отличающимися высокой прочностью и устойчивостью к воздействию экстремальных условий эксплуатации (промышленная стирка с применением воды и агрессивных химикатов, перепады температур до +200 °С, не менее 200 циклов стирки-сушки), оснащены все единицы спецодежды, поставляемой клиентам. Мобильные и стационарные RFID-считыватели, размещенные на производственных и логистических площадках, непрерывно идентифицируют объекты, отправляя данные о них в интегрированную систему учета и управления. Автоматизированный прием и отгрузка маркированной одежды с помощью RFID-технологий гарантируют корректность выполнения заказов и исключают ошибки при комплектации партий. Операторы и клиенты в режиме реального времени имеют доступ к

подробной информации о перемещении и состоянии каждого объекта. Такая прозрачность процесса позволяет избежать некорректной отправки спецодежды и ошибочной комплектации заказов, экономя время, ресурсы и повышая качество обслуживания клиентов. Внедрение технологии RFID, являющейся одним из ключевых элементов экосистемы Интернета вещей (IoT), позволило компании Lindstrom существенно повысить эффективность и удобство процесса учета текстильных изделий. Ускорение оборота спецодежды, оптимизация логистики и улучшение контроля за активами способствовали сокращению операционных затрат, повышению удовлетворенности клиентов и укреплению конкурентных позиций Lindstrom на рынке [7].

ОАО "РЖД" тоже активно внедряет инновации. В 2022 году компания приобрела два промышленных FDM 3D-принтера для производства запасных частей для высокоскоростных поездов "Сапсан", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Основной целью этого решения является сокращение сроков поставки, упрощение логистики и обеспечение высокой готовности подвижного состава (99%).

Аналогичным путем пошла российская компания «2050.Аддитивные технологии», входящая в структуру группы 2050.DIGITAL: создала фабрику для 3D-печати деталей для локомотивных депо и предприятий транспортного машиностроения. Фабрика оснащена десятками 3D-принтеров, которые в основном используют полимерные филаменты. Для нового предприятия 2050.DIGITAL разработала базу данных с сотнями 3D-моделей различных деталей, полученных методом обратного проектирования с использованием 3D-сканирования. Этот подход позволяет поставщикам в регионах быстро выбирать и заказывать необходимые запасные части, используя каталог моделей. Таким образом, компания реализовала "бесшовный контакт", обеспечивая быструю поставку требуемых комплектующих [8].

В пищевой промышленности компании тоже стремятся к оптимизации и автоматизации производства. На предприятиях по выпуску пищевой продукции используются автоматизированные системы с узкоспециализированным программным обеспечением. Например, на современном молочном комбинате есть несколько производственных линий, таких как производство творога, сметаны, кефира и других продуктов. На этих участках присутствие человека нежелательно из-за требований стерильности. Автоматизация пищевого производства достигает почти 100%. Диспетчер может наблюдать за всеми этапами технологического процесса с помощью видеокамер. На его пульт поступает информация от многочисленных датчиков, включая данные о температуре, давлении и результаты химических экспресс-анализов. Также при необходимости дежурный диспетчер может дистанционно приостановить производственный процесс или изменить параметры. Специалист входит в стерильную зону только в крайних случаях.

Российская таможня также активно внедряет цифровые технологии с начала 2000-х годов. В настоящее время около трети всех таможенных деклараций (включая экспортные) обрабатываются автоматически. "Одно окно" – один из ключевых проектов, планируемый к запуску в 2024 году. Компания FESCO уже выступает в качестве прототипа "одного окна" для морских перевозок. В будущем все цифровые инициативы будут объединены и обеспечена их совместимость для эффективного взаимодействия [2, с. 225].

Таким образом, для повышения конкурентоспособности и экономической эффективности, предприятиям необходимо идти в ногу со временем, оптимизировать производство. Отличными вариантами являются:

1. Цифровизация позволяет предприятиям оцифровывать свои процессы, что приводит к повышению эффективности и производительности.
2. Интернет вещей (IoT) соединяет устройства и машины, позволяя им обмениваться данными и автоматизировать задачи.

3. Внедрение RFID-меток позволит оптимизировать логистику, улучшить контроль за активами, сократить операционные затраты, а также повысить удовлетворенность клиентов.

4. Роботизация и автоматизация используют роботов и машины для выполнения задач, которые раньше выполнялись людьми, что приводит к снижению затрат на рабочую силу и повышению производительности.

5. Искусственный интеллект (ИИ) позволяет компьютерам выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, такие как распознавание образов и обработка естественного языка.

6. 3D-моделирование позволяет предприятиям создавать виртуальные модели своих продуктов и процессов, что приводит к сокращению времени разработки и затрат.

Интегрируя эти технологии в свои операции, предприятия могут повысить свою конкурентоспособность, увеличить прибыльность и обеспечить долгосрочный успех.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 № 127-ФЗ (в ред. от 21.07.2011 г.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507.

2. Баурина С.Б., Акуленко Н.Б. Зарубежный опыт внедрения передовых технологий совершенствования производственных систем // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2018. № 6. С. 225-226.

3. Горельченко С.В. Исследование технологии радиочастотной идентификации, технологии RFID и анализ системы безопасности RFID // Научно-исследовательский центр «Вектор развития». 2021. № 2. С. 349-350.

4. Кочетков М. А. Применение цифровых технологий для улучшения гибкости бизнес-процессов в промышленности: опыт крупных компаний // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. С. 4-5.

5. Куприяновский В.П., Намиот Д.Е., Дрожжинов В.И., Куприяновская Ю.В., Иванов М.О. Интернет Вещей на промышленных предприятиях // International Journal of Open Information Technologies. 2016. №12. С. 2-3.

6. Пелевин Е.Е., Цудиков М.Б. Экономическая эффективность роботизации различных типов производства // Juvenis scientia. 2017. №6. С. 4-5.

7. Автоматизированный контроль жизненного цикла текстильных изделий. URL: <https://go-rfid.ru/rfid-proekti/proekti-service/lindstrom-spb> (дата обращения: 28.03.2024).

8. Собственное производство запчастей. URL: <https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/moscow-factory-of-3d-printing-will-manufacture-spare-parts-for-locomot> (дата обращения: 28.03.2024).

9. Тенденции, меняющие отрасль. URL: <https://www.stankoff.ru/blog/post/1084> (дата обращения: 28.03.2024).

© Коробейщиков Р.А., Крамаренко Е.В., Зафиров А.Е., 2024.